

Doses recebidas por profissionais envolvidos em procedimentos de cardiologia intervencionista: uma revisão bibliográfica

Daniela Santana de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5169-6605

Evelyn Lemos de Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6772-6584

Thays Maria Pereira Machado
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1612-7810

Ana Luiza Caixeta Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7635-919X

Samara Pavan Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

William de Souza Santos
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Resumo— Este trabalho tem como objetivo analisar as doses que os profissionais recebem durante os procedimentos de cardiologia intervencionista. Para avaliar as doses foi feita uma revisão bibliográfica de trabalhos nacionais e internacionais. Após a pesquisa de artigos, os parâmetros de interesse como, tipo de procedimento, região do corpo analisada e dose, foram coletados a fim de construir uma tabela para uma melhor comparação e análise dos valores de doses. Os resultados mostraram que os profissionais durante os procedimentos de cardiologia intervencionista estão expostos a uma alta dose de radiação, mas se houver o uso correto do equipamento de proteção individual (EPI), as doses são reduzidas, evitando que exceda o limite de dose ocupacional anual.

Palavras-chave — dose ocupacional, radiologia intervencionista, cardiologia, fluoroscopia, dosímetro.

Abstract— This work aims to analyze the doses that professionals receive during interventional cardiology procedures. To evaluate the doses, a bibliographical review of national and international works was carried out. After searching for papers, the parameters of interest, such as type of procedure, patient's body region and dose, were collected in order to build a table for better comparison and analysis of dose values. The results observed that professionals during interventional cardiology procedures are exposed to a high dose of radiation, but if there is the correct use of personal protective equipment (PPE), since the doses are reduced, preventing it from exceeding the occupational dose limit annual.

Keywords — occupational dose, interventional radiology, cardiology, fluoroscopy, dosimeter.

I. Introdução

A cardiologia intervencionista (CI) é uma subespecialidade da cardiologia concentrada na utilização de técnicas minimamente invasivas para diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares. Essas técnicas proporcionam inúmeras vantagens aos pacientes cardíacos, principalmente em relação ao tempo de recuperação que é menor em relação a metodologias tradicionais, além de menor risco. Normalmente, as técnicas baseiam-se na colocação de cateteres e *stents* nas veias ou artérias e, são utilizadas imagens fluoroscópicas como forma de visualização anatômica em tempo real para orientação dos equipamentos até o local do problema [1,2]. São exemplos de procedimentos realizados pela CI a angioplastia transluminal percutânea (ACTP) e angiografia coronária (AC).

Apesar das vantagens destes procedimentos, há uma importante preocupação em relação às doses de radiação recebidas pela equipe multiprofissional que atua na realização dessas intervenções. São inúmeros os riscos relacionados à exposição à radiação ionizante, como forma de regulamentar e assegurar a proteção contra radiação, ficou estabelecido na RDC 611 (2022) [3] a obrigatoriedade da utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como óculos plumbíferos, colares protetores de tireoide e, aventais de proteção pelos trabalhadores [3].

Para os indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) são estabelecidos na CNEN NN-3.01-Diretrizes Básicas de Radioproteção [4] o limite de dose efetiva: 20 mSv em um único ano, desde que a média de 5 anos consecutivos não

exceda 50 mSv em nenhum ano, além dos seguintes limites de doses equivalentes: para cristalino (20 mSv) e para a pele, mãos e pés (500 mSv) [1,4]. Como forma de monitoramento da dose ocupacional, os trabalhadores utilizam os chamados dosímetros, que medem a quantidade de radiação recebida no local em que foi posicionado o dispositivo [5].

Portanto, este trabalho tem o objetivo de, a partir de uma revisão da literatura, obter as doses que a equipe multiprofissional se sujeita durante a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Com os resultados pretende-se realizar uma comparação dos dados para que os principais fatores responsáveis por alterar os valores da dose de radiação ocupacional sejam identificados e na clínica, sejam aperfeiçoados buscando a otimização da proteção radiológica.

II. Materiais e Métodos

A pesquisa bibliográfica foi realizada nos seguintes bancos de dados: PubMed; Elsevier e Google Scholar. Foram utilizados como termos de pesquisa: *occupational dose*, *cardiology*, *fluoroscopy* e *Interventional Cardiology*.

A seleção de trabalhos publicados foi feita entre os anos de 2015 e 2023, para delimitar o período de análise e, publicações apenas nos idiomas português e inglês. Para a análise dos dados, foi utilizada a metodologia das quatro leituras de Gil [6]: exploratória, seletiva, analítica e interpretativa. A leitura exploratória verificou a relevância dos títulos das publicações para a pesquisa. A leitura seletiva selecionou o material a ser utilizado na próxima etapa de análise. A leitura analítica buscou encontrar a resposta para o problema de pesquisa. Por fim, a leitura interpretativa selecionou apenas as publicações que responderam a todos os questionamentos da pesquisa.

Também, foram utilizados guias de referência nacionais e internacionais, como leis, normas e recomendações científicas, para buscar valores de referência de dose nos procedimentos estudados, além dos artigos encontrados nos bancos de dados informados. Portanto, a inclusão de guias de referência nacionais e internacionais complementa a pesquisa científica, permitindo a obtenção de recomendações atualizadas e embasadas para a utilização adequada e segura da radiação ionizante nos procedimentos médicos.

Com base nos dados coletados, foi elaborada uma tabela para facilitar a comparação e visualização dos valores de doses ocupacionais recebidas nos diferentes procedimentos avaliados neste trabalho.

III. Resultados e Discussões

Após a análise dos artigos na literatura, foi montada a Tabela I, que apresenta os procedimentos da cardiologia intervencionista e as doses recebidas pelos profissionais em determinadas regiões do corpo.

Os autores do trabalho [1] avaliaram a dose de radiação para a lente dos olhos do cirurgião para um único procedimento e normalizaram os parâmetros de exposição para oito procedimentos intervencionistas neurorradiológicos, cardiovasculares e radiológicos selecionados. A dose foi medida por meio de um dosímetro, posicionado próximo ao olho mais exposto do cirurgião, posicionado fora do óculos de proteção. Os autores tiveram como resultado o equivalente de dose pessoal Hp(3), em que que a dose mediana da lente ocular mais exposta pelo médico para um único procedimento, sem a contribuição do óculos de proteção, foi de 18 μSv para a avaliação neurorradiológica, 62 μSv para tratamento de malformações arteriovenosas, 38 μSv para embolização de aneurisma, 33

μSv para AC e ACTP, 39 μSv para implante de marcapasso e cardioversor-desfibrilador implantável, 49 μSv para reparação aórtica endovascular e 2500 μSv para reparação aórtica endovascular fenestrada. Os autores concluíram que se os profissionais não utilizarem a proteção ocular, o limite de dose de 20 mSv/ano para exposição do cristalino pode ser excedido.

Os autores do trabalho [2] compararam a dose de radiação ocupacional e do paciente durante o acesso femoral e radial na angiografia coronária. Para medir as doses foram utilizados dosímetros (*Philips DoseAware*), posicionados na região da têmpora esquerda dos cardiologistas e na roupa da equipe de enfermagem. Foram analisadas 761 angiografias coronárias por acesso femoral e 671 por acesso radial. A dose média na equipe médica com o acesso femoral no procedimento de angiografia coronária foi de 0,94 μSv com a dose variando de 0,78 a 1,13 μSv , na equipe de enfermagem a dose média foi de 1,40 μSv , com a dose variando de 1,13 a 1,73 μSv . Já para o procedimento de intervenção percutânea coronária o valor da dose média nos médicos foi de 0,78 μSv com a dose variando de 0,52 a 1,19 μSv , e na equipe de enfermagem a dose média foi 0,88 μSv , com a dose variando de 0,54 a 1,44 μSv . A dose média na equipe médica com acesso radial no procedimento de angiografia coronária foi de 1,58 μSv com a dose variando de 1,21 a 2,07 μSv , na equipe de enfermagem a dose média foi de 1,54 μSv , com a dose variando de 1,13 a 2,12 μSv . Já para o procedimento de intervenção percutânea coronária o valor da dose média nos médicos foi de 0,50 μSv com a dose variando de 0,38 a 0,66 μSv , e na equipe de enfermagem a dose média foi 0,38 μSv , com a dose variando de 0,27 a 1,24 μSv . Os autores concluíram que para uma melhor execução do procedimento é necessário saber os fatores que aumentam a dose na equipe e nos pacientes. Este trabalho mostrou que a via de acesso durante a angiografia coronária e a intervenção coronária percutânea influencia tanto na dose do paciente quanto na equipe.

Os autores do trabalho [5] avaliaram as doses de radiação dos médicos durante o cateterismo cardíaco direito com e sem a biópsia endomiocárdica e, compararam com as doses da angiografia coronária e intervenção coronária percutânea. As doses foram coletadas em tempo real por dosímetros que estavam na região da cabeça do médico durante os procedimentos, no total foram 351 procedimentos. Segundo os autores, o cateterismo cardíaco direito com biópsia endomiocárdica e angiografia coronária tiveram o mesmo tempo de fluoroscopia. A fim de facilitar a comparação das doses de radiação nos profissionais, elas foram normalizadas para a radiação emitida durante o procedimento (produto dose-área). No procedimento de cateterismo cardíaco direito sem biópsia endomiocárdica, os médicos receberam em média 2,7 μSv , com as doses variando de 0,9 a 10,4 μSv ; o valor da normalização foi de 1,32 $\mu\text{Sv}/\text{Gy}\cdot\text{cm}^2$. Já neste procedimento com a biópsia endomiocárdica, os médicos receberam em média 5,1 μSv , com as doses variando de 1,6 a 12,6 μSv ; e o valor normalizado é igual a 0,43 $\mu\text{Sv}/\text{Gy}\cdot\text{cm}^2$. Para o procedimento de angiografia coronária, os médicos receberam em média 5,8 μSv com as doses variando de 2,7 a 25 μSv , e o valor normalizado sendo 0,14 $\mu\text{Sv}/\text{Gy}\cdot\text{cm}^2$. No procedimento de intervenção coronária percutânea, os médicos receberam em média 13,7 μSv com as doses variando de 6,1 a 43,4 μSv , e o valor normalizado foi de 0,17 μSv . Os autores concluíram que as doses de radiação que os médicos receberam durante o cateterismo cardíaco direito com biópsia endomiocárdica foram iguais às da angiografia coronária. Os valores de dose normalizados para os procedimentos de cateterismo cardíaco direito com ou sem biópsia endomiocárdica foram significativamente mais altos

do que a angiografia coronária ou intervenção coronária percutânea. Os autores sugerem que diante dessas observações as medidas de proteção adicionais devem ser tomadas para amenizar a exposição dos médicos à radiação

durante os procedimentos de cateterismo cardíaco direito com ou sem biópsia endomiocárdica.

TABELA I. Doses recebidas pelo profissional durante procedimentos da cardiologia intervencionista

Referência	Ano	Procedimento	Região do corpo	Equivalente de dose pessoal Hp(d) (μSv)	Dose equivalente Hr (μSv)	Dose efetiva (μSv)
[1]	2022	Angiografia coronária	Cristalino	33	-	-
		Implante de marcapasso		39	-	
		Reparação aórtica endovascular		49	-	
		Reparação aórtica endovascular fenestrada		2500	-	
[2]	2022	Angiografia coronária (femoral)	Têmpora esquerda	0,94	-	-
		Intervenção percutânea coronária (femoral)		0,78	-	
		Angiografia coronária (radial)		1,58	-	
		Intervenção percutânea coronária (radial)		0,50	-	
[5]	2023	Angiografia coronária	Cabeça	5,8	-	-
		Intervenção coronária percutânea		13,7	-	
		Intervenção coronária percutânea		150	-	
[8]	2023	Angiografia coronária	-	-	-	9,63/procedimento
[10]	2018	Angiografia coronária e Intervenção coronária percutânea	Corpo	-	-	8000/ano
			Tronco superior e cabeça	-	10200/ano	-
			Olhos	-	18500/ano	
			Mãos	-	24300/ano	
[11]	2018	Intervenções cardíacas	Pele sem proteção e cristalino	47,6/procedimento	-	-
[12]	2015	Angiografia coronária, Intervenção coronária percutânea e Implante de marcapasso	Corpo inteiro	-	-	4300/ano
[13]	2016	Angiografia coronária e Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea	Olho esquerdo	1,1	-	-
			Região frontal centralizada da face	0,9	-	
			Punho direito	1,2	-	
			Joelho esquerdo	0,2	-	
			Tireoide e tórax	Abaixo de 0,2	-	
[15]	2020	Angiografia coronária	Olho direito	-	1,09	-
			Olho esquerdo	-	2,5	
			Tireoide	-	0,98	
			Sob o avental	-	0,89	
			Sobre o avental	-	2,82	
			Pulso direito	-	1,83	
			Pulso esquerdo	-	4,99	
			Gônadas	-	0,92	
			Joelho direito	-	2,81	
			Joelho esquerdo	-	4,64	
[16]	2020	Angiografia coronária	Sobre o avental no tórax	19,2	-	-
			Sob o avental no tórax	4,4	-	
			Tireoide	16,9	-	
		Intervenção coronária percutânea	Sobre o avental no tórax	68,6	-	-
			Sob o avental no tórax	15,2	-	
			Tireoide	57,2	-	

Fonte: Os autores (2023), utilizando as referências listadas na tabela.

Os autores do trabalho [7] estimaram a dose equivalente recebida em diferentes partes do corpo do cardiologista em procedimentos de cateterismo e intervenção coronária percutânea e estudaram a eficácia da monitoração das doses no laboratório de cateterismo usando dosímetros. Foram fixados *InstadoseTM* e os dosímetros termoluminescentes (TLD-100) em algumas regiões do corpo do médico, como, próximo aos olhos, região do tronco e tornozelo esquerdo. Foram analisados 86 procedimentos. Os autores tiveram como resultado que os procedimentos de cateterismo apresentaram valores de dose do terceiro quartil próximos à região do olho esquerdo iguais a 0,10 mSv (TLD-100) e 0,12 mSv (*InstadoseTM*) e para intervenção 0,15 mSv (TLD-100 e *InstadoseTM*). Na região do tórax, o procedimento de cateterismo apresentou os valores de dose do terceiro quartil

próximos também, como, 0,11 mSv (TLD-100) e 0,13 mSv (*InstadoseTM*). Os autores concluíram que o dosímetro passivo *InstadoseTM* é eficaz como estudo complementar no monitoramento das doses ocupacionais pessoais dos profissionais da área de cardiologia no laboratório de hemodinâmica.

No estudo de Ayar *et al.* (2023) [8] além de determinar as doses efetivas nos cardiologistas, enfermeiros e técnicos envolvidos em AC e ACTP, eles realizaram também a comparação dos valores de dose em aplicações realizadas na Turquia com a exposição em escala mundial. Foram utilizados dosímetros TLD, posicionados sob os aventais de proteção na região do abdômen, para medição da dose de radiação. Como resultado da análise dos 39 procedimentos realizados, os autores obtiveram as doses cumulativas para os três

cardiologistas entre 56,03-144,44 μSv , considerando o cardiologista que recebeu maior dose, a dose para cada procedimento realizado é de 9,63 μSv . Os resultados reforçam a necessidade do uso de equipamentos de proteção para reduzir possíveis danos relacionados à exposição à radiação. Além disso, mostram também que a dose de radiação é proporcional ao número de procedimentos que o profissional realiza e, concluem que os valores encontrados foram inferiores aos

limites recomendados pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP)[9].

Na Tabela II é possível verificar os procedimentos realizados de cateterismo na CI, as doses recebidas pelos profissionais envolvidos e a região do corpo que foi analisada em cada caso.

TABELA II. Doses recebidas pelo profissional durante procedimentos de cateterismo na cardiologia intervencionista

Autor	Ano	Procedimento	Região do corpo	Equivalente de dose pessoal Hp(d) (μSv)	Dose efetiva (μSv)
[5]	2023	Cateterismo cardíaco direito sem biópsia endomiocárdica	Cabeça	2,7	-
		Cateterismo cardíaco direito com biópsia endomiocárdica	Cabeça	5,1	
[7]	2023	Cateterismo	Olho esquerdo	100	-
			Tórax	110	
[14]	2016	Cateterismo acesso radial	Olhos	1,34	-
			Tireoide	2,77	
			Gônadas	8,34	
			Total	-	
		Cateterismo acesso femoral	Olhos	1,76	-
			Tireoide	2,50	
			Gônadas	5,85	
			Total	-	
					12,5
					10,1

Fonte: Os autores (2023), utilizando as referências listadas na tabela.

Os autores do trabalho [10] obtiveram a estimativa de dose anual dos cardiologistas intervencionistas devido à realização de 41 casos de AC, 50 casos de intervenção coronária percutânea (ICP) e 9 casos de AC+ICP. As medições do equivalente de dose pessoal foram realizadas por meio de dosímetros TLD posicionados nas regiões de interesse, e a projeção das doses anuais foi realizada por meio de algoritmos. A dose anual efetiva estimada foi de 8 mSv (dosímetro posicionado sob o avental de 0,35 mm Pb), para a região superior do tronco e cabeça, a maior dose determinada foi de 10,2 mSv/ano. Para o caso dos olhos as doses foram determinadas de duas maneiras: 18,5 mSv/ano (estimativa a partir da leitura de TLD posicionado na região do pescoço) e 10,7 mSv/ano (dose real medida por TLDs tipo chip ocular), enquanto a dose anual para as mãos foi de 24,3 mSv (medidas realizadas por TLD tipo anel). Os autores concluíram que as doses do lado direito e esquerdo tendem apresentar diferenças devido à proximidade em relação ao paciente, além do tempo de fluoroscopia, caso a carga de trabalho dos cardiologistas for superior a 240 intervenções anuais, mantendo as mesmas práticas realizadas durante a pesquisa, os valores de dose equivalente nos olhos desses profissionais ultrapassariam o limite de 20 mSv/ano.

Ubeda *et al.* (2018) [11] analisaram as doses ocupacionais recebidas devido à realização de 59 procedimentos de cardiologia intervencionista, sendo 22 com fim diagnóstico e 37 deles aplicados para terapia. O equivalente de dose pessoal Hp(10) foi calculado a partir dos dados registrados nos dosímetros TLD colocados sobre os aventais de proteção de médicos, enfermeiros e radiologistas para analisar a dose que a equipe receberia sem o uso de equipamentos de proteção, também foi posicionado um dosímetro no próprio equipamento de fluoroscopia (arco C) para o cálculo do produto dose-área (DAP). Foram obtidos como resultado as doses médias de 47,6, 6,2 e 4,3 μSv /procedimento para os médicos, enfermeiros, radiologistas, respectivamente, os resultados permitiram concluir que o não uso de EPIs pelo

médico intervencionista provocaria a extrapolação do limite de dose ocular.

A pesquisa norteada pelos autores do estudo [12] teve como objetivo avaliar a dose ocupacional de 39 trabalhadores (médicos, enfermeiros e técnicos de radiografia) durante a realização de AC, ICP e implante de marcapasso. O método adotado para estimativa da dose de corpo inteiro foi o de dupla dosimetria, a partir de dosímetros TLD calibrados em termos do equivalente de dose pessoal Hp(10). As doses efetivas máximas registradas foram de 4,3, 2,1 e 1,3 mSv/ano para os médicos, enfermeiras e técnicos, respectivamente. As doses no cristalino foram avaliadas de acordo com os valores registrados pelos dosímetros posicionados sobre o avental de proteção da equipe (médicos, enfermeiras e técnicos), na altura do colarinho, em que os valores máximos foram 16,8, 11,9 e 4,5 mSv/ano, respectivamente. Os resultados mostram que as doses ocupacionais são altas, tanto de corpo inteiro como de partes desprotegidas como os olhos, reforçando a necessidade do uso de EPI para que os limites de dose não sejam ultrapassados.

Um estudo realizado pelos autores do trabalho [13] analisou a exposição à radiação em médicos durante procedimentos de AC e ACTP. Durante o período de um mês, um médico foi monitorado e realizou 70 procedimentos. Durante esses procedimentos, dosímetros termoluminescentes foram colocados em várias regiões corporais, além de um dosímetro de corpo inteiro. Os resultados do estudo mostraram que os maiores valores de exposição à radiação foram observados nas regiões do punho direito e da face lateral esquerda. Esses resultados destacam a importância do uso de equipamentos de proteção individual, como óculos plumbíferos, pelos médicos que realizam CI. Além disso, é recomendada a monitoração da exposição à radiação em outras regiões corporais, como punho, face e joelho.

Os autores do trabalho [14] realizaram um estudo para avaliar os níveis de radiação recebidos pelo médico operador em diferentes técnicas de acesso durante procedimentos de cateterismo. O estudo comparou o impacto das técnicas

femoral e radial. A avaliação inicial foi realizada em um ambiente controlado, utilizando um simulador de água para medir os níveis de radiação em pontos específicos do operador. A fase clínica do estudo consistiu em um ensaio clínico prospectivo e randomizado, no qual os participantes foram alocados em grupos correspondentes a cada técnica de acesso. Os níveis de radiação recebidos pelo operador foram avaliados em três pontos diferentes do corpo: gônadas, tireoide e olhos. Os resultados foram comparados com um grupo controle usando critérios semelhantes. Os resultados indicaram que o operador recebeu uma maior dose de radiação ao utilizar a técnica radial (12,5 mSv), em comparação com a técnica femoral (10,1 mSv). Em relação aos locais de exposição, as gônadas apresentaram maior exposição à radiação quando a técnica radial foi utilizada.

Os autores do trabalho [15] realizaram um estudo para determinar a radiação espalhada nas lentes oculares e no corpo inteiro de operadores. Utilizou-se um dosímetro termoluminescente composto por fluoreto de lítio dopado com magnésio e titânio (LiF:Mg, Ti) para medir a dose de radiação espalhada. Foram analisados 52 procedimentos de CI, categorizados em dois grupos: AC e ICPs. A dose efetiva no operador variou de 0,97 a 3,02 μ Sv no lado direito e de 0,95 a 12,44 μ Sv no lado esquerdo para cada procedimento. Em relação à proteção, observou-se que um dos cardiologistas apresentou níveis mais elevados de exposição à radiação. Foi sugerida a implementação de ações corretivas, seguindo os conceitos ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) para todos os cardiologistas, visando reduzir a exposição à radiação.

Os autores do trabalho [16] realizaram uma estimativa da exposição à radiação em operadores de CI em um contexto clínico real. A exposição à radiação foi avaliada durante a realização de dois tipos de procedimentos: AC e ICP, com um total de 1090 pacientes em 11 centros cardiovasculares na Coreia. A exposição à radiação foi medida utilizando um dosímetro pessoal eletrônico (EPD), que foi colocado em três pontos diferentes em cada participante: no avental no tórax anterior esquerdo, sob o avental no esterno e no escudo tireoidiano. Os resultados mostraram que a dose equivalente ambiente dos operadores foi 3,4 vezes maior durante os procedimentos de ICP em comparação com os procedimentos de AC.

IV. Considerações Finais

Os procedimentos da CI podem expor os profissionais a altas doses de radiação, porém, estes procedimentos têm-se mostrado eficazes em intervenções, pois produzem imagens em tempo real e são menos invasivos para o paciente.

De acordo com a revisão bibliográfica feita neste trabalho, é possível notar a preocupação dos autores quanto à exposição à radiação dos profissionais que realizam vários procedimentos durante o ano, e vários estudos vêm sendo realizados para a redução das doses por estes profissionais, a fim de que essas doses estejam dentro dos limites recomendados pelas normas nacionais e internacionais.

Segundo esta pesquisa, o uso correto dos EPIs mostrou que há uma redução significativa na dose ocupacional, evitando que exceda o limite de dose anual. Em alguns estudos, nota-se que as diferentes técnicas de acesso para o procedimento de cateterismo, como o acesso radial ou femoral, podem interferir na dose que o profissional recebe durante a intervenção.

Portanto, destaca-se aqui a importância das revisões bibliográficas, visto que podem auxiliar na criação de protocolos e comportamentos que visam o bem-estar do

paciente e do profissional, contribuindo para a redução de dose recebida, e uma melhor realização dos procedimentos intervencionistas.

Agradecimentos

As autoras T.M.P.M. e S.P.S. agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pela bolsa de mestrado e doutorado. As autoras E.L.O., D.S.S. e A.L.C.O. agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.713183/2022-00, No. 88887.839499/2023-00 e No. 88887.713182/2022-00). Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU, e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2. Este trabalho faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INCT/INAIS), projeto CNPq 406303/2022-3. Os autores agradecem, também, à FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15 e APQ-04215-22.

Referências

- [1] S. Busoni, M. Bruzzi, S. Giomi S, *et al.*, “Surgeon eye lens dose monitoring in interventional neuroradiology, cardiovascular and radiology procedures.” *Phys Med*. 2022.
- [2] K.S. Wilson-Stewart, D. Fontanarosa, E. Malacova and J.V. Trapp. “Radiation dose to nurses, cardiologists, and patients during coronary angiography: a comparison of femoral and radial access”. *Eur J Cardiovasc Nurs*. 2022.
- [3] BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle de exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas. Diário Oficial da União. 16 de março de 2022; (Seção 1, 51):107.
- [4] BRASIL, MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. Resolução nº 164, de março de 2014. Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica NN-3.01. Comissão Nacional de Energia Nuclear.
- [5] A.C Moreira, A.J. da Silva Branco, H.J Khoury, *et al.*, “Cardiologist's exposure to radiation in cath lab measured with InstadoseTMdosimeter”. *J Radiol Prot*. 2023.
- [6] GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- [7] R.Y. Loyaga-Rendon, S. Lee S, M.G. Dickinson, *et al.*, “Physician Radiation Exposure During Endomyocardial Biopsy and Right Heart Catheterization”. *J Card Fail*. 2023.
- [8] Hisiroglu Ayar, K. Kam, E., Dogan, Y., Occupational

Radiation Dose of Personal in Pediatric Interventional Cardiology. *Journal of Engineering Technology and Applied Sciences*, v.8, (1) 49-58, 2023. doi: 10.30931/jetas.1147340

- [9] ICRP, 2007. As Recomendações de 2007 da Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Publicação ICRP 103. Ann. ICRP 37 (2-4).
- [10] Dalah Entesar, Z. et al. Occupational doses to cardiologists performing fluoroscopically-guided procedures. *Radiation Physics and Chemistry*, 153, 21-26, 2018. doi: 10.1016/j.radphyschem.2018.09.008
- [11] Ubeda Carlos, Morales Claudio, Gutiérrez Diego, Oliveira Marcus and Manterola Carlos. Occupational dose during adult interventional cardiology: first values with personal active dosimeters in Chile. *Radiation Protection Dosimetry*, 1-4, 2018. doi: 10.1093/rpd/ncy057
- [12] Kaljevic J. et al.. Occupational dose assessment in interventional cardiology in Serbia. *Radiation Protection Dosimetry*, 1-5, 2015. doi: 10.1093/rpd/ncv439
- [13] Borba, I. Q., Matos da Luz, R., da Silva Capaverde, A., Marques da Silva, A. M., & Avancini Caramori, P. R.. Estimativa de Dose de Cardiologistas Intervencionistas em Diferentes Regiões Corporais. *Revista Brasileira De Física Médica*, 9(3), 6-9, 2016. doi: 10.29384/rbfm.2015.v9.n3.p6-9
- [14] Bienert, I. R. D. C. Análise comparativa de exposição do operador à radiação entre as técnicas radial, femoral e radial com dispositivo protetor em procedimentos de cardiologia intervencionista. 2016. Tese (Doutorado) - Curso de Medicina, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2016.
- [15] Rivera-Montalvo, T., and E. S. Uruchurtu-Chavarín. Scattered radiation on cardiologists during interventional cardiac procedure. *Radiation Physics and Chemistry* 167, 108274, 2020. doi: 10.1016/j.radphyschem.2019.04.024
- [16] Kim, Jung-Su, et al. "Occupational radiation exposure in femoral artery approach is higher than radial artery approach during coronary angiography or percutaneous coronary intervention." *Scientific reports* 10.1, 1-7, 2020. doi: 10.1038/s41598-020-62794-2